

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613649>
УДК 514.01

ПЛОЩАДИ И ЛОГАРИФМЫ

А.В. Чингина,
студентка 1 курса
Н.В. Мурзина,
преп.,
ШФЭК,
г. Шадринск

Аннотация: Площадь является важной частью не только курса математики, но и жизни. В данный момент математике, как науке известно, большое количество информации о площадях и их изучение разбросано по всей школьной программе. Логарифмы были изобретены позже, для упрощения вычислений. Цель данной статьи – раскрыть понятия площади и логарифмов, вычисление площади, расчеты логарифмов, узнать о взаимосвязи площади и логарифмов. В данной работе можно рассмотреть способы нахождения площади, узнать о двух свойствах логарифмов.

Ключевые слова: площади, логарифмы, вычисление площади, расчеты логарифмов, взаимосвязь

SQUARES AND LOGARITHMS

A.V. Chingina,
1st year student
N.V. Murzina,
teacher,
SHFEK,
Shadrinsk

Annotation: The square is an important part not only of the mathematics course, but also of life. At the moment, mathematics, as a science, knows a large amount of information about squares and their study is scattered throughout the school curriculum. Logarithms were invented later to simplify calculations. The purpose of this article is to reveal the concepts of area and logarithms, calculation of area, calculations of logarithms, to learn about the relationship of area and logarithms. In this paper, you can consider ways to find the area, learn about two properties of logarithms.

Keywords: areas, logarithms, area calculation, logarithm calculations, interrelation

В самом начале изучения площадей мы узнаем, что площадь – это величина, чего-нибудь, в длину и ширину, измеряемая в квадратных единицах [1].

Чуть позже мы изучаем нахождение площади с использованием функций.

Возьмем некоторую функцию. Благодаря этому у нас появляется способ с помощью которого мы можем найти для каждого x соответствующее ему значение y . Обычно функция задается формулами, чаще всего обозначающие как $y = f(x)$. Например: $y = x^2$. В данном случае для того, что бы найти значения y нужно возвести значения каждого x в квадрат. Функцию $y = x^2$ можно представить графически. Для этого необходимо взять две перпендикулярные друг к другу прямые, называемые осями координат (Ox и Oy), выбрав единицу масштаба, отложить на Ox значения x , а на перпендикулярах к Ox , плоскости xOy , отложить значения $y = x^2$. Положительные числа изображают отрезками, откладываемыми по оси Ox или вверх от оси Ox , а отрицательные – влево или вниз. Направленные отрезки от Oy на Ox называют абсциссами, а направленные отрезки, откладываемые от Ox перпендикулярно к этой прямой, называют ординатами [1-8]. Графиком функции $y = x^2$ является парабола (рис. 1) [7].

Рисунок 1 – Графиком функции $y = x^2$

Пусть дан график кривой заданной формулой $y=f(x)$. Отметим на кривой любые две точки A и B , из этих точек проведём перпендикуляры к оси Ox . Фигура $ABCD$ называется криволинейной трапецией. Если AB является отрезком прямой не параллельной оси Ox , то $ABCD$ –

прямоугольная трапеция. Если АВ отрезок прямой параллельный Ox , то ABCD прямоугольник. Прямоугольник и прямоугольная трапеция, частные случаи криволинейной трапеции. Площадью ABCD называется заштрихованная на рисунке часть.

Если кривая $y=f(x)$ лежит выше оси Ox , то площадь криволинейной трапеции положительна (рис. 2) [4], если ниже оси Ox , то площадь отрицательна (рис. 3). Также возможен случай, когда часть кривой лежит выше оси Ox , а другая часть лежит ниже оси Ox (рис. 4). В этом случае площадь может быть положительной, отрицательной, а также быть равной нулю [2].

Рисунок 2 – Площадь криволинейной трапеции положительна

Рисунок 3 – Площадь криволинейной трапеции отрицательна

Рисунок 4 – Площадь положительная, отрицательная, а также равная нулю

В школьной программе логарифм определяется по какому-либо основанию и представляется в виде $\log_a b$. Возьмём, например $\log_2 4=2$. Чуть позже мы узнаем, что натуральный логарифм – действительный логарифм по основанию e , который называется основанием натурального логарифма и равен 2,718281828459045 [5]. Это число легко запомнить, применяя ассоциации, по правилу всегда идёт 2 и 7, после два раза повторяется год рождения Льва Толстого (1828), потом перечисляются углы равнобедренного прямоугольного треугольника [3].

Назовём натуральным логарифмом числа a величину $S(1, a)$, то есть площадь криволинейной трапеции под графиком гиперболы $y=1/x$ между прямыми $x=1$ и $x=a$. Натуральный логарифм числа a обозначается $\ln a$ (рис. 5).

Рисунок 5 – $\ln a$

Выразить $S(a, b)$ через логарифмы можно через 2 свойства площади под гиперболой [6].

Свойство 1. Если $a < b < c$, то $S(a, b) + S(b, c) = S(a, c)$

На рисунке 6 мы можем наглядно показать, что площадь $S(a, c)$ состоит из суммы $S(a, b)$ и $S(b, c)$.

Рисунок 6 – Площадь $S(a, c)$ состоит из суммы $S(a, b)$ и $S(b, c)$

$$S(1, b) = S(1, a) + S(a, b);$$

то есть $\ln b = \ln a + S(a, b);$

откуда следует, что $S(a, b) = \ln b - \ln a$

2. Для любого числа $k > 0$ и любых чисел a и b (где $a < b$) выполняется равенство $S(a, b) = S(ka, kb)$. Если мы возьмем $a = 1, b = 2$ и $k = 2$, то получится криволинейная трапеция, представленная на рисунке 7.

Рисунок 7 – Криволинейная трапеция

$$S(a, b) = S(1, ba) = \ln ba = \ln b + \ln a$$

В данной статье мы познакомились с понятиями: площадь, логарифм, натуральный логарифм. А также рассмотрели способы нахождения площади, узнали о двух свойствах логарифмов.

Список литературы

[1] Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений : [новое издание]. / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. // 28-е изд., перераб. – Москва: Мир и образование, 2015.

[2] Маркушевич А.И. Площади и логарифмы. / А.И. Маркушевич. // Государственное издательство Техничко-Теоретической литературы – Москва, 1952.

[3] Шень А. Логарифм и экспонента. / А. Шень. – Москва, Издательство МЦНМО, 2005.

[4] Resh.edu.ru – Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – URL: <https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/conspect/225774/>. (дата обращения: 17.05.2022).

[5] Microexcel.ru – Натуральный логарифм числа [Электронный ресурс]. – URL: <https://microexcel.ru/naturalny-logarifm/>. (дата обращения: 17.05.2022).

[6] Docs.yandex.ru – Учебное пособие «Логарифм и экспонента» [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1652442335&tld=ru&lang=ru&name=shen-log.pdf&text>. (дата обращения: 17.05.2022).

[7] Ermat.ru – Алгебра. Урок 5. Графики функций [Электронный ресурс]. – URL: <https://ermat.ru/modul-algebra/urok-5-grafiki-funksij/>. (дата обращения: 17.05.2022).

[8] Tehtab.ru – Математический справочник [Электронный ресурс]. – URL: <https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/diagramsconstruction/abscissaandordinate/>. (дата обращения: 17.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Explanatory dictionary of the Russian language: 100,000 words, terms and expressions: [new edition]. / S.I. Ozhegov; under total ed. L.I. Skvortsova. // 28th ed., revised. – Moscow: World and education, 2015.

[2] Markusevich A.I. Areas and logarithms. / A.I. Markushevich. // State Publishing House of Technical and Theoretical Literature – Moscow, 1952.

[3] Shen A. Logarithm and exponent. / A. Shen. – Moscow, MTSNMO Publishing House, 2005.

[4] Resh.edu.ru – Russian Electronic School [Electronic resource]. – URL: <https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/conspect/225774/>. (date of access: 05/17/2022).

[5] Microexcel.ru – Natural logarithm of a number [Electronic resource]. – URL: <https://microexcel.ru/naturalny-logarithm/>. (date of access: 05/17/2022).

[6] Docs.yandex.ru – Tutorial "Logarithm and exponent" [Electronic resource]. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1652442335&tld=ru&lang=ru&name=shen-log.pdf&text>. (date of access: 05/17/2022).

[7] Epmat.ru – Algebra. Lesson 5. Graphs of functions [Electronic resource]. – URL: <https://epmat.ru/modul-algebra/urok-5-grafiki-funktsij/>. (date of access: 05/17/2022).

[8] Tehtab.ru – Mathematical handbook [Electronic resource]. – URL: <https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/diagramsconstruction/abscissaandordinate/>. (Date of access: 05/17/2022).

© А.В. Чингина, Н.В. Мурзина, 2022

Поступила в редакцию 8.05.2022
Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Чингина А.В., Мурзина Н.В. Площади и логарифмы // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 12-18. URL: <https://ip-journal.ru/>